

Revista PsiPro

PsiPro Journal

2(3): 22-45, 2023

ISSN: 2763-8200

Artigo

PERSPECTIVAS DE ENVELHECIMENTO: NARRATIVAS DO SUL AO NORDESTE DO BRASIL

PERSPECTIVES ON AGING: NARRATIVES FROM
SOUTHERN TO NORTHEASTERN BRAZIL

Recebimento do original: 06/04/2023
Aceitação para publicação: 28/06/2023

Ary Gustavo da Silva Cesar

Mestrando em Desenvolvimento Regional pela UTFPR - Pato Branco, Professor e Gestor Ambiental. Email: profaryambiental@hotmail.com

Daiane Benso

Mestranda em Desenvolvimento Regional pela UTFPR - Pato Branco, Jornalista e Especialista em Marketing. Email: daibenso@hotmail.com

RESUMO: A preocupação com o envelhecimento da população é um tema que vem ganhando força na atualidade. Entender a ocorrência desse fenômeno em suas múltiplas dimensões se torna necessário, uma vez que este processo não é igual para cada indivíduo e não acontece da mesma forma em todas as regiões. Sendo assim, por meio de um estudo qualitativo de caráter exploratório, constituído por narrativas com abordagens etnográficas, esta pesquisa buscou apresentar a visão humana de duas mulheres idosas, de duas regiões do Brasil, à luz do seu próprio envelhecimento, apontando suas principais dificuldades, seu planejamento para o envelhecimento e sua visão de futuro acerca desse processo. Por fim, Ambas relataram estar felizes e com boas expectativas de viver mais anos, assim como as diferenças de políticas públicas

promovidas em ambas às regiões e que refletem de certa forma, na qualidade de vida destas idosas.

PALAVRAS-CHAVE: Envelhecimento, Filosofia Humana, Mulheres Idosas, Nordeste e Sul.

ABSTRACT: The concern with population aging is a topic that has been gaining strength nowadays. Understanding the occurrence of this phenomenon in its multiple dimensions becomes necessary since this process is not the same for each individual and does not happen in the same way in all regions. Therefore, through a qualitative exploratory study consisting of narratives with ethnographic approaches, this research sought to present the human vision of two older women, from two regions of Brazil, in the light of their aging, pointing out their main difficulties, their planning for aging, and their vision of the future about this process. Finally, both women reported being happy and with reasonable expectations of living more years, as well as the differences in public policies promoted in both regions that reflect, in some way, the quality of life of these older women.

Keywords: Aging, Human Philosophy, Older Women, Northeastern and Southern.

Artigo está licenciado sob forma de uma licença
Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional.

1 INTRODUÇÃO

Falar do envelhecimento implica pensar na nossa trajetória de vida que ocorre desde o nosso nascimento, até a atualidade. Isso nos leva a reflexão do que fizemos e estamos fazendo para envelhecer, cada vez mais, de forma saudável, de modo que não tenhamos que nos preocupar com o desenvolvimento ou o agravamento de comorbidades e outras patologias crônicas. É certo que, a maioria dos seres humanos, hoje, almeja alcançar a maior longevidade e para isso não podemos ignorar o passar dos anos, os desgastes físicos e todo o aprendizado adquirido no

decorrer das nossas experiências de vida. Envelhecer é um estado definitivo de espírito e sendo mulher, é um agravante, uma vez que é maior o predomínio de mulheres em relação aos homens, assim como os efeitos desse processo.

É sabido que o processo de envelhecimento ocorre de forma mais intensa em países que se encontram em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. Com isso, vale salientar que tal processo se apresenta de forma diferente para cada indivíduo em detrimento ao estilo de vida adotado por cada um deles e as diferenças socioeconômicas de cada região do país. Desta forma, é muito importante buscar compreender como se dá o processo de envelhecimento nestas regiões do país, entender como os idosos se colocam diante deste processo e saber de que forma eles encaram esta realidade na sua vida. Vale salientar que a velhice não é o fim da vida e sim, uma condição da existência do ser humano que deve ser encarada de forma permanente.

Sem saúde não há vida, logo se subentende que a vida dos seres humanos está associada à saúde, ao bem estar, à qualidade de vida. Em uma perspectiva sociológica, Kohlrausch (2021) vai dizer que “para estudar e entender o processo de envelhecimento é necessário explicar que, ao envelhecer, especialmente a pessoa idosa se esforça por manter estruturas externas (sociais) e internas (biográficas)”. Porém, é certo que a velhice ou o envelhecimento não se apresenta da mesma forma para todos os indivíduos e que são múltiplos os fatores que podem influenciar nesse processo. Ou seja, o envelhecimento é processo gradual e multifatorial, assim como a idade cronológica pode ser diferenciada da idade biológica.

Com base no último censo demográfico (2010), observa-se que a maior parte das pessoas idosas, no Brasil, se concentra na região Sudeste do país, isso pode ser explicado em função do êxodo e da própria

imigração, na década de 70, onde parte da população saiu da sua terra natal em busca de melhores condições de vida. Ainda de acordo com o censo, a região Nordeste ocupa a segunda posição e em último lugar, a região Sul do país, o que permite inferir que é eminente a desigualdade na distribuição dessa população nas regiões do Brasil. Não obstante, este trabalho tem como objetivo geral apresentar as perspectivas de envelhecimento de duas idosas de duas diferentes regiões do Brasil, sendo uma do Nordeste e a outra do Sul do país.

Doravante, em um viés filosófico, buscaremos apresentar a visão humana dessas duas idosas à luz do seu próprio envelhecimento, apontando suas principais dificuldades, seu planejamento para o envelhecimento e sua visão de futuro acerca desse processo, uma vez que, nem sempre as percepções construídas pelos seres humanos acerca do envelhecimento são positivas. Sendo assim, para o alcance dos objetivos estabelecidos, convidamos as duas senhoras idosas das regiões Nordeste e Sul do país, por meio de um convite informal, uma vez que existe um grau de parentesco dos pesquisadores com as entrevistadas, respectivamente, e, também, por buscar valorizar suas trajetórias de vida e, que de alguma forma, suas memórias possam ser eternizadas.

Este é um estudo qualitativo, constituído por narrativas com abordagens etnográficas, visto que apresenta a percepção de duas idosas acerca do seu processo de envelhecimento. Assim, adotou-se a abordagem de (SEVERINO, 2016) que caracteriza esse tipo de pesquisa como aquela que visa compreender, na sua cotidianidade, de que forma os processos do dia a dia, os modos de vida, em suas variadas modalidades, individual ou do grupo social. A escolha pela narrativa de forma que as entrevistadas contassem um pouco do seu processo de envelhecimento e para que pudéssemos estabelecer relações das

percepções individuais sobre envelhecer e quais os fatores incidem nesse processo.

De forma exploratória, a entrevista foi realizada em suas residências, cada uma em sua cidade, caracterizando-se, assim, como uma etnografia clássica, onde foram feitos questionamentos de natureza social, acerca do processo do envelhecimento tais como: estilo de vida dessas idosas, sobre a saúde e sobre o seu círculo afetivo e social, crenças, práticas e ideais. Neste viés levamos em consideração a obra de Simone de Beauvoir "A Velhice", na qual a autora observa a velhice de fora para dentro (no sentido de que por dentro somos outra pessoa e por fora seria onde está a velhice), aprofundando-se nos pensamentos e nos sentimentos das pessoas velhas (BEAUVOIR, 1990).

Por fim, estabelecemos as (inter) relações do processo de envelhecimento de ambas idosas dentro do contexto regional que se encontram inseridas, fazendo ponte com outras obras já elaboradas que tratam deste tema, principalmente com os Princípios das nações unidas para as pessoas idosas. Resolução nº 46/1991 da Assembleia Geral das Nações Unidas demonstrando assim, como se dá envelhecimento nessas duas regiões. Respeitando aos princípios preconizados no disposto da resolução 510/2016 do CNS, que trata de Pesquisas em Ciências Humanas e Sociais, vale salientar que as entrevistadas autorizaram verbalmente o uso de seus depoimentos, bem como a divulgação de sua imagem para fins acadêmicos, o que permitiu a construção desse estudo.

2 O ENVELHECIMENTO: FILOSOFIA, PESSOA IDOSA E LEGISLAÇÃO

Atualmente, correlaciona-se o envelhecimento a estigmas como doenças, perda da autonomia ou declínio da incapacidade. Segundo

(SCHNEIDER, IRIGARAY, 2008), a velhice “começou a ser tratada como uma etapa da vida caracterizada pela decadência física e ausência de papéis sociais a partir da segunda metade do século XIX”. Em decorrência de um processo de perdas e de dependência, atribuiria à pessoa idosa a identidade de falta de condições o que resultaria, também, em um conjunto de imagens negativas associadas ao envelhecimento. Nesse contexto questiona-se: Como o tempo é compreendido pela pessoa idosa? Como existir ou reexistir em um cenário de preconceitos e indiferenças?

Segundo a autora Ana Amélia Camarano (2002), “Viver só pode ser um estágio temporário do ciclo de vida e pode estar refletindo preferências”, onde a relação de saúde e desenvolvimento está ligada a vida saudável dessas pessoas. Ou seja, discutir o envelhecimento em sua estrutura interna definida por Kohlrausch (2021) como sendo aquele que contém a biografia ou a história do sujeito, é um desafio visto que é preciso contextualizar a visão humana sobre o envelhecimento em uma perspectiva de (re) existência, levando em consideração que o envelhecimento não é o fim da vida e sim, uma condição da existência do ser humano que deve ser encarada de forma permanente.

Diante disso, muitas pessoas escolhem serem pessoas idosas na idade cronológica ao invés da biológica, a qual determina condições físicas e mentais. A renomada escritora Simone de Beauvoir, em sua obra “A Velhice” relata que:

A velhice surge aos olhos da sociedade como uma espécie de segredo vergonhoso do qual é indecente falar. Em todos os campos existe uma vasta literatura versando sobre a mulher, a criança, o adolescente; são extremamente raras as alusões à velhice fora dos trabalhos especializados (BEAUVOIR, 1990 p. 6).

Nesse sentido, a autora faz críticas no campo social e político com ênfase nas pautas femininas e em defesa do direito e das causas

humanas. Tais críticas resultaram na mudança dos termos: “velho” e “velhice” para “idoso” e “envelhecimento”, onde a autora levanta o questionamento acerca da natureza do tempo, onde a autora o considera um mistério da humanidade. Com isso, a autora busca desconstruir a “Conspiração do Silêncio” que gira em torno do envelhecimento, onde esse processo natural ecoa como algo vergonhoso e indecente para se discutir. A inquietação da autora nessa obra, parte da observação em que muitas literaturas não contemplavam a temática do envelhecimento, tornando-se, assim, um tema oculto.

Nessa perspectiva, é necessário ampliar as discussões acerca do tema, que no decorrer da história foi negligenciada não apenas pelas políticas públicas, mas também, pelas ciências. É preciso encará-la e entender que:

A atitude da sociedade para com os velhos é, por outro lado, profundamente ambígua. Em geral, ela não encara a velhice como uma fase da idade nitidamente marcada. [...] Com gentileza ou com raiva, um grande número de pessoas, sobretudo pessoas idosas, repetiram-me insistentemente que “velhice, isso não existe!”. Há apenas pessoas menos jovens do que outra (BEAUVOIR, 1990 p. 12).

Não obstante, é importante destacar o que os governos têm promovido de políticas públicas para assistir a essa população. Tratando-se de política “o indivíduo conserva durante toda a sua vida os mesmos direitos e os mesmos deveres” (BEAUVOIR, 1990). Ou seja, no Brasil a legislação não faz nenhuma distinção do seu povo, no que diz respeito, à faixa etária. O quadro a seguir apresenta alguns documentos legais que versam sobre a pessoa idosa no Brasil.

Quadro 1 – Documentos Legais sobre a pessoa Idosa no Brasil.

LEGISLAÇÃO	PROPOSTA	OBJETIVO
Lei 8.842/94 regulamentada	Dispõe sobre a política nacional	Define princípios e diretrizes que asseguram os direitos sociais da pessoa

pelo Decreto 1.948/96	do idoso, cria o Conselho Nacional do Idoso e dá outras providências.	maior de 60 anos. Sua principal característica baseia-se na perspectiva de responder às necessidades dos idosos mediante programas e ações de diferentes tipos numa perspectiva intersetorial que envolva a Previdência e Assistência Social, Saúde, Trabalho, Justiça, Planejamento, Cultura e outros.
Decreto 1.948/96 (Política Nacional do Idoso)	Regulamenta a Lei nº 8.842, de 04 de janeiro de 1994, que dispõe sobre a Política Nacional do Idoso, e dá outras providências.	Nesta regulamentação, são atribuídas as competências dos órgãos e entidades públicas para a implementação da PNI, e ela ainda remete ao Conselho Nacional de Seguridade e aos conselhos setoriais, no âmbito da seguridade, a formulação, coordenação, supervisão e avaliação da Política Nacional do Idoso, respeitadas as respectivas esferas de atribuições administrativas.
Decreto 4.227/02 (Conselho Nacional dos Direitos dos Idosos)	Cria o Conselho Nacional dos Direitos do Idoso (CNDI), e dá outras providências.	Regulamenta o Conselho Nacional dos Direitos dos Idosos que apresenta-se como estratégia de mobilização social e de participação efetiva nas políticas públicas.
Lei 10.741/03 (Estatuto do Idoso)	Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências.	Amplia a resposta do Estado e da sociedade às necessidades dos idosos. Trata dos mais variados aspectos da sua vida, abrangendo desde direitos fundamentais até o estabelecimento de penas para crimes mais comuns cometidos contra as pessoas idosas.
Portaria 399/GM/06 (Diretrizes do Pacto Pela Saúde)	Divulga o Pacto pela Saúde 2006 – Consolidação do SUS e aprova as Diretrizes Operacionais do Referido Pacto.	No que tange a saúde do idoso, esta portaria contém o Pacto pela Vida que traz como um dos seus compromissos a Implantação da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, buscando a atenção integral.
Portaria 2.528/06 (Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa)	Aprova a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa	Tem como principal finalidade, recuperar, manter e promover a autonomia e a independência dos indivíduos idosos, direcionando medidas coletivas e individuais de saúde para esse fim, em consonância com os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde. É alvo dessa política todo cidadão e cidadã brasileiros com 60 anos ou mais de idade.

Fonte: (ANDRADE et al. 2013 p. 354)

Simone de Beauvoir (1990) pontua que o reconhecimento do envelhecimento diminuiu pela vergonha da noção da experiência, ou seja, a autora revela que para a sociedade atual os bons costumes ou os bons valores estão ligados à juventude. Do ponto de vista temporal, se observarmos o quadro 1, considera-se recente a preocupação do Estado para com a população idosa, tendo uma legislação específica sancionada somente em 1996. Ou seja, percebe-se que as pessoas idosas passam a receber o respeito e os valores adequados no final do século XX, sob o ponto de vista hegemônico, cultural e “machista”, sob o uso dos termos “Idoso” no masculino, negligenciando, assim, a história e o respeito às mulheres.

Segundo (MAXIMIANO-BARRETO et al. 2019) as consequências biológicas do processo de envelhecimento são bastante diversos e, no que diz respeito às mulheres, são ainda mais grave. Assim, os autores revelam que:

[...] o reflexo dos anos mostra-se no corpo com a perda da elasticidade da pele, perda da dentição, atrofia muscular, perda motora, surgimento de doenças osteomusculares, além de alterações nos sistemas endócrino, respiratório, circulatório e digestório. Com o avançar da idade também surgem novas doenças ou as mesmas evoluem (Maximiano-Barreto et al. 2019, p. 242).

Camarano (2002, p.48) aponta que “o gênero, a classe social, saúde, educação, fatores de personalidade, história passada e contexto sóciohistórico são elementos importantes que se mesclam com a idade cronológica para determinar diferenças entre os idosos, dos 60 aos 100 anos”. E no que concerne à heterogeneidade da população idosa brasileira “há pessoas em pleno vigor físico e mental e outras em situações de maior vulnerabilidade”. E isso, ainda com base na autora, ocorre em função “de uma população que envelhece rapidamente e de forma

diferenciada, em um contexto de grandes e profundas transformações sociais e também nos arranjos familiares”.

Sob essa ótica, Beauvoir (1990, p.221) acentua que “a sociedade determina o lugar e o papel do velho, levando em conta suas idiossincrasias individuais: sua impotência, sua experiência; reciprocamente, o individuo é condicionado pela atitude prática e ideológica da sociedade a seu respeito”. Assim como autora complementa dizendo que “Ao invés de valorizarmos a experiência sobrevinda com a idade, a “maturidade”; reduzimos e sufocamos a memória e os projetos dos idosos, roubamos-lhes a confiança, as possibilidades de caminho e de sentido. Também nos recusamos a nos reconhecer no velho que seremos”.

Em suma, as reflexões dos autores são importantes e continuam atuais, visto que tratam de temas abrangentes e que perpassam diferentes áreas de estudos, sob diferentes enfoques e abordagens. Acerca do envelhecimento, é necessário cuidado, atenção, respeito, uma vez que este processo busca estabelecer respostas sobre o ser idoso na sociedade atual, assim como, cobrar a efetivação e/ou promoção de novas políticas públicas que assegurem os direitos da população idosa. Vale ressaltar, que envelhecer não é um crime. E que o envelhecimento carrega todos os sentimentos vividos pela pessoa idosa como os amores, as paixões, as tristezas, as dores, as lágrimas e que estes são as marcas da sua história de vida.

3 O ENVELHECIMENTO NAS REGIÕES SUL E NORDESTE DO BRASIL: BREVES CONSIDERAÇÕES

De acordo com IBGE (2018), o Brasil manteve a tendência de envelhecimento em relação a 2012, mas de acordo com os dados de

2017, superou a marca dos 30,2 milhões de acordo com o PNAD, divulgado pelo próprio IBGE. Como salientado inicialmente, o envelhecimento se apresenta de forma mais intensa nos países em desenvolvimento e aqui no Brasil não seria diferente. Isso porque são muitos os fatores que contribuem para incidência dessa população, além das condições socioeconômicas que variam em cada região. Este é um fenômeno global que vem ocorrendo de forma acelerada que, em meio a este processo, surge à preocupação do que se tem feito e o que se vem fazendo para alcançar um envelhecimento saudável sem a preocupação com um possível desenvolvimento de doenças e sem perder a autonomia, fator crucial para o público idoso.

Em 2012, a população com 60 anos ou mais era de 25,4 milhões. Os 4,8 milhões de novos idosos em cinco anos correspondem a um crescimento de 18% desse grupo etário, que tem se tornado cada vez mais representativo no Brasil. As mulheres são maioria expressiva nesse grupo, com 16,9 milhões (56% dos idosos), enquanto os homens idosos são 13,3 milhões (44% do grupo), (IBGE, 2018).

As alterações na estrutura etária populacional são claras e irreversíveis, conforme aponta o artigo "O envelhecimento populacional brasileiro: desafios e consequências sociais atuais e futuras" (MIRANDA et. al, 2016). Desde a década de 1940, é na população idosa que se observam as taxas mais altas de crescimento populacional, sendo que o envelhecimento humano apresenta especificidades socioeconômicas, culturais, ambientais, individuais e/ou coletivas, segundo épocas e lugares. Nesse viés, outro fator, que deve ser observado é que a proporção de gêneros entre a população idosa tem diminuído significativamente, fazendo com que as mulheres sejam a maior entre as regiões conforme se observa na tabela 1.

Tabela 1 – Proporção de Idosos por gênero segundo região

REGIÃO	MULHERES	HOMENS
Norte	7,0	7,0
Nordeste	11,0	9,0
Sudeste	13,0	10,0
Sul	13,0	11,0
Centro-Oeste	9,0	8,0

Fonte: Maximiano-Barreto et al., 2019

De acordo com a distribuição da tabela é possível inferir que todas as regiões do Brasil tiveram a maior proporção no número de mulheres em comparação com os homens, colocando, assim, as regiões Sul, Sudeste em destaque com os maiores números. Nesse sentido, (MAXIMIANO-BARRETO et al. 2019, p.241) vão dizer que “a velhice não oferece manifestações homogêneas no que se refere às condições de vida dos idosos. Uma das características que influenciam o modo de viver esta etapa da vida diz respeito ao gênero. Portanto, para que haja compreensão da amplitude desse fenômeno é necessário pontuar esse conceito, afinal, este é determinante no curso de vida dos indivíduos”.

Conforme descreve o IBGE, as mulheres são maioria nessa população e, esse fenômeno pode ser justificado, também, pelo aumento da expectativa de vida, melhoria nas condições de vida, taxa de fecundidade diminuindo. Assim, conforme a pesquisa do IBGE revela os estados com maior proporção de idosos estão na região Sul e Sudeste, sendo eles Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. De acordo com um estudo realizado pelo Instituto de Longevidade Mongeral Aegon (DAMACENA, 2020), dentre as cinco regiões do país essas duas cuidam melhor do

processo de envelhecimento da população, dentre elas destaca-se a região Sul. O estudo aponta que existe uma distância longínqua na qualidade de vida entre as regiões Sul e Sudeste comparada as regiões Norte e Nordeste do país. Assim de acordo com (DAMACENA, 2020):

[...] das 20 maiores cidades do País as mais preparadas para atender as necessidades dos idosos, constam apenas cidades do Sul e Sudeste, assim como também é visto entre os 40 municípios de pequeno porte, mas com melhores indicadores do Brasil (DAMACENA, 2020).

Ainda, com base no estudo, os principais pontos observados na pesquisa e que põe tais regiões em destaque no que se refere à qualidade do envelhecimento populacional foram “cuidados em saúde, bem-estar, habitação, finanças, educação e trabalho, além de cultura e engajamento”, (DAMACENA, 2020). Segundo o Guia Global da Cidade Amiga do Idoso (OMS, 2008), as cidades que estimulam o envelhecimento ativo ao otimizar oportunidades para saúde, participação e segurança, a fim de aumentar a qualidade de vida no envelhecimento, levando em conta as diferentes necessidades e capacidades do idoso, são intituladas pela OMS, como “Cidades Amigáveis da Pessoa Idosa”, sendo que, para isso, são considerados três pilares: Saúde, Participação e Segurança.

Desse modo, a região Sul do país é a região que possui diversas cidades certificadas como “Cidades Amigáveis da Pessoa Idosa”, o que, também, acaba despertando o interesse migratório da população, no que se refere a envelhecer com qualidade de vida. Embora o Sul do Brasil esteja adiantado quando se fala em envelhecimento populacional, ainda é necessário avançar e continuar aprimorando políticas públicas de saúde que contemplem as peculiaridades étnicas, culturais e biológicas, para que a população possa envelhecer com qualidade de vida.

No que diz respeito ao Nordeste brasileiro, a região apresenta um envelhecimento com maior vulnerabilidade que em outras regiões do país. E os fatores que contribuem para tal situação podem estar ligados às fragilidades socioeconômicas, falta de acesso à saúde básica e à educação. Assim, de acordo com (MAFRA et al. 2013), a distribuição da população idosa no Brasil é desigual e isso está ligado às particularidades de cada estado ou região. Dessa forma, os autores, com base no censo de 2010, revelam que a população idosa no Nordeste, representava a segunda maior do país com cerca de (26,50%) da população ficando atrás da região Sudeste. Esse cenário segundo Bercovich (1992) e Otero (2001), está relacionado “[...] à imigração da população jovem para regiões mais desenvolvidas nas décadas de 70 e 80, em busca de trabalho, fenômeno este que provocou um envelhecimento aparente da população” (BERCOVICH, 1992 e OTERO, 2001).

É comum se ver muitos jovens saindo de sua terra natal, indo para outras regiões em busca de oportunidades de emprego, melhoria nas condições de vida e, isso nos leva a pensar nas políticas públicas que são desenvolvidas em cada região e como isso reflete, também, no processo de envelhecimento. O Brasil possui cinco regiões geográficas distintas em dimensão territorial, social, econômico e cultural, onde, nesse sentido (MAFRA et al. 2013), vão dizer que “o envelhecimento também se manifesta segundo as diversidades e desequilíbrios regionais, principalmente sociais e econômicos. Em outras palavras, estados e regiões, se situam em momentos e fases diferentes da transição demográfica”.

No que concerne à região Nordeste, um dos principais fatores de imigração da população para outras regiões do país são as desigualdades de renda, de modo que (BESSA, 2013) relata haver uma queda em 2011 na concentração de renda per capita de 9,96% comparado à taxa nacional

– na época. Ainda, assim, o autor aponta que esta diferença na região Nordeste pode ser justificada por que:

Há uma menor participação das parcelas de rendimento oriunda do trabalho perante o restante do país, e uma grande importância dos programas de transferências condicionais de renda para esta queda, principalmente depois do ano de 2004, quando foi implantado o Programa Bolsa Família (BESSA, 2013, p.65).

Contudo, a renda é fator crucial para o desenvolvimento de qualquer região e no que diz respeito à população idosa, em especial, isto permite maior expectativa de vida, uma vez que tal indicador contribuirá melhores condições de vida e, assim, possibilita uma correlação da expectativa de vida ao PIB per capita. Além disso, outro ponto que pode ser destacado são as políticas e as condições de acesso à saúde, onde de acordo com os dados demográficos de saúde, em 2020, o Brasil tem em média 2,27 médicos por mil habitantes, sendo a região Nordeste a pior do país em termos de disponibilidade de médicos nas capitais e cidades do interior, (SCHEFFER et al., 2022).

Ainda segundo os autores, no que se refere às políticas e programas voltados à população idosa “o desafio é contemplar seus direitos, preferências e necessidades para a manutenção e melhoria de sua capacidade funcional, garantindo atenção integral à sua saúde”. Isso vai de encontro às desigualdades de recursos distribuídos entre as regiões, inclusive com as características de envelhecimento diferentes apresentadas por cada estado desta mesma região. Por fim, revela-se a partir destas informações que “os idosos estão distribuídos no país de forma desigual, isso alerta para a importância da diferenciação de políticas públicas destinadas a este público implantando-as de acordo com a realidade de cada região, estado ou até mesmo municípios” (MAFRA et al., 2013).

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DA PERSPECTIVA DE ENVELHECIMENTO: DORACÍLIA E SEVERINA

Nascida em 20 de novembro de 1934, em Três Passos, no Rio Grande do Sul (RS), Doracília Pereira Benso, hoje com 87 anos, moradora no interior do município de Coronel Vivida, sudoeste do Paraná, tem envelhecido com saúde e com perspectivas, inclusive, de ultrapassar os 100 anos. Assim, tal perspectiva vai ao encontro do princípio preconizado na resolução 46 de 1991, dos Princípios das Nações Unidas para o Idoso, que por meio da independência o idoso pode viver em sua casa o tempo que lhe for viável, (ONU, 1991). Ressalta-se que o Paraná ocupa atualmente a terceira maior posição de expectativa de vida do país até 2060, segundo Projeção de População do IBGE (2010). De acordo com o levantamento, os nascidos no estado viverão até, em média, os 83,86 anos em 2060, o que faz com que Doracília esteja acima da média estipulada.

Figura 1 – Doracília Pereira Benso, mulher idosa do Sul do Brasil.

Fonte: Acervo pessoal, Benso (2022)

Com uma vida dedicada à família, a gaúcha trabalhou como dona de casa e na agricultura, e em meio aos afazeres do campo, criou dez filhos, juntamente com o esposo, hoje já falecido, a qual foi casada por 53 anos. Assim, ela relata que não chegaria até os 87 anos, embora sua mãe tenha ultrapassado os 100, mas está feliz por estar com saúde. “Eu achava que não passaria dos 35 anos. Naquela época tinham-se muitas epidemias e perdi muitos irmãos pela doença. Achava que seria mais uma”, conta. Desse modo, destaca-se o fator tempo que, de certa forma, não se apresenta de forma desgastante a esta idosa e que, assim, se aflora o pensamento de que nascemos, crescemos e amadurecemos. Todavia Beauvoir (1990) relata que:

[...] paremos de trapacear; o sentido de nossa vida está em questão no futuro que nos espera; não sabemos quem somos, se ignorarmos quem seremos: aquele velho, aquela velha, reconhecemo-nos neles. [...] Com muito mais razão, esta identidade é garantida aos que creem ter uma alma imortal (BEAUVOIR, 1990, p. 12).

Doracília hoje mora com seu filho homem, mais novo, e sua nora e, entre às dificuldades da idade, está à locomoção. “Não consigo caminhar muito bem, preciso do andador, mas isso é da velhice. Sinto-me realizada, sou bem atendida pela minha família e grata pela acolhida. Acredito que um ou outro cuidará de mim até o fim da minha vida”, diz a idosa, que enfatiza que para envelhecer bem é preciso acreditar muito em Deus e ter amizade das pessoas. Tal afirmação se reflete no princípio da dignidade das Nações Unidas que expressa sobre “poder viver com dignidade e segurança, sem ser objeto de exploração e maus-tratos, físicos e/ou mentais.” (ONU, 1991).

Além dos pontos observados, constatam-se as mudanças fisiológicas do corpo que podem ser utilizadas em pesquisas sobre a saúde

da mulher. Sobre as dificuldades de locomoção relatadas pela entrevistada, (LIMA e DELGADO, 2017) destacam que dentre as alterações que ocorrem no envelhecimento feminino estão “o declínio da força muscular, redução do número de neurônios, redução na velocidade de condução nervosa, perda da sensibilidade, débito cardíaco e diminuição da função pulmonar”. Embora Doracília seja assistida por toda família, percebe-se, assim, o desejo pela autonomia ao mesmo tempo em que se sente acolhida em meio à dificuldade de locomoção.

Severina de Castro Aquino, nordestina de 82 anos, nascida no interior do estado da Paraíba, na cidade de Campina Grande, cresceu e vive até hoje na capital João Pessoa. Filha de agricultores, dona Severina de Castro foi deixada pela mãe ainda criança, que partiu para o Rio de Janeiro em busca de melhores condições de vida, uma vez que, na época o Nordeste sofria com a seca, fator climático este, típico dessa região. Casada com um motorista de ambulância, do qual dedicou 30 anos da sua vida, em um casamento tradicional e muito conservador, teve doze filhos dos quais apenas quatro se encontram em vida. Devido às responsabilidades com os filhos, dona Severina só estudou até o primário, o que equivale ao ensino fundamental I nos dias de hoje.

Nesta perspectiva das dificuldades que muitos indivíduos enfrentam no seu processo de envelhecimento que Guimarães (2007) vem dizer que:

Envelhecer, ao que parece, é uma das mais difíceis etapas da vida de um ser humano porque ainda não somos capazes de ver além das alterações físicas. Não reconhecemos, por trás dessa aparência, muitas vezes assustadora, as experiências vividas, resultando em crescimento e realizações pessoais profundos, que aí deixaram suas marcas (GUIMARÃES, 2007 p. 14).

Somente aos 50 anos de idade dona Severina conheceu sua mãe, dona Francisca Miguel, que morava no Rio de Janeiro. Em meio às

dificuldades financeiras para visitar a mãe, o tempo com que dona Severina conviveu foi muito pouco e ao mesmo tempo gratificante por compreender o porquê da sua mãe a ter deixado ainda menina. Em detrimento à criação dos filhos, se dedicou ao trabalho até a chegada do tempo para se aposentar. Observa-se que foi na aposentadoria que ele encontrou o descanso de uma longa vida de trabalho e como apresentado na literatura, a condição financeira permite maior expectativa de vida à população idosa.

Figura 2 – Severina de Castro Aquino, mulher idosa do Nordeste do Brasil.

Fonte: Acervo pessoal, Cesar (2020)

Podemos considerar uma “Idosa Ativa” como a mesma relata: “Faço academia, zumba e ginástica”. Além disso, a entrevistada relata que

costuma fazer viagens, juntamente, com o grupo de idosos da sua comunidade. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o envelhecimento ativo pode ser definido como “o processo de otimização das oportunidades de saúde, participação e segurança, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida à medida que as pessoas ficam mais velhas”. E isso se confirma com o princípio da autorrealização estabelecido pela Organização das Nações Unidas que diz que autorrealizar é “aproveitar as oportunidades para total desenvolvimento de suas potencialidades” (ONU, 1991).

Em meio adiante das dificuldades vivenciadas na infância e na juventude e, agora em meio ao envelhecimento, os desenhos desse processo vivenciado pelas duas mulheres idosas são bastante prospectivos. Quando questionadas sobre as histórias de vida observa-se uma imagem positiva acerca do seu próprio envelhecimento. Assim como dona Doracília, dona Severina afirma que está recebendo a velhice da melhor forma e que também almeja a longevidade, chegando aos 100 anos de idade.

Nessa perspectiva da longevidade, relata que a sociedade determina o lugar e o papel da pessoa idosa, levando em consideração suas idiossincrasias individuais sendo elas “sua impotência, sua experiência; reciprocamente, o individuo é condicionado pela atitude prática e ideológica da sociedade a seu respeito” (BEAUVOIR, 1990). Porém, com base nos relatos das entrevistadas, não é bem assim que ocorre. É preciso ressaltar que são duas mulheres idosas com histórias de vida heterógenas, mas com perspectivas bem parecidas. Essa mudança de perspectiva vem a ser reflexo de um conjunto “de ações internacionais amplas, que envolve os poderes públicos, governos e projetos com intuito de reverter essa situação e alterar o status da velhice nas sociedades

contemporâneas, especialmente através da formulação da noção de “envelhecimento ativo” (DA SILVA et al. 2021, p.6).

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho apresentou as perspectivas de envelhecimento entre duas mulheres idosas de duas diferentes regiões do Brasil, sendo uma do Nordeste e a outra do Sul do país, em que apontamos suas principais dificuldades, seu planejamento para o envelhecimento e sua visão de futuro acerca desse processo.

Percebemos que independente da região geográfica do Brasil, as idosas citadas estão envelhecendo com saúde. Ambas relataram estar felizes e com boas expectativas de viver mais anos. Mesmo fazendo uso contínuo de medicamentos para algumas comorbidades crônicas, vale salientar que ambas esbanjam saúde no que se refere à qualidade de vida. As oito décadas vividas por estas idosas não estão apenas refletidos em seus cabelos brancos ou até mesmo em sua pele enrugada, mas sim na trajetória de suas vidas e todo o aprendizado que estas passam para as gerações atuais.

É certo que vivemos em realidade onde as “novas gerações” ignoram a velhice, um processo gradual e, que chegará para todos. O envelhecimento traz um destino singular para cada indivíduo. E nesse sentido (BEAUVOIR, 1990) revela que “Para compreender a realidade e o significado da velhice é, portanto, indispensável examinar qual o lugar nela atribuído aos velhos, qual a imagem que deles se tem em diferentes épocas e em diferentes lugares”.

Diante do exposto, notam-se algumas diferenças no que concerne às políticas públicas promovidas em ambas às regiões e que reflete de certa forma, na qualidade de vida destas idosas. Ou seja, mesmo o

Nordeste não tendo nenhuma cidade certificada como Cidades Amigáveis da Pessoa Idosa, isso não implica no bem-estar e na maneira como vive dona Severina ou dona Doracília, as duas apresentam uma excelente qualidade de vida. Porém, cabe ressaltar que há uma interação entre saúde e a transição demográfica, uma vez que estudos apontam projeções que em um futuro bem próximo, que a população será majoritariamente de pessoas idosas.

As idosas atualmente moram com um dos seus filhos, o que demonstra a efetivação do princípio da assistência, onde dona Doracília e dona Severina “Beneficiam-se da assistência e proteção da família e da comunidade, de acordo com os valores culturais da sociedade” (ONU, 1991). Conclui-se destacando o sucesso com os resultados obtidos e que este estudo foi desenvolvido a partir dos conteúdos estudados na disciplina de Envelhecimento Populacional e Demográfico, disciplina do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campus Pato Branco. Contudo, estes são dados primários deste estudo, embora, vale salientar, que os demais resultados se encontram em fase de adequação para uma possível submissão em periódico.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, Luana Machado et al. Políticas públicas para pessoas idosas no Brasil: uma revisão integrativa. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 18, p. 3543-3552, 2013.

BEAUVOIR, Simone de. **A Velhice**. Tradução de Maria Helena Franco Monteiro. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1990.

BERCOVICH, Alicia; MADEIRA, Felícia. **A “onda jovem” e o seu impacto na população economicamente ativa de São Paulo**. Planejamento e

Políticas Públicas, Brasília, DF: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA, v. 1, n. 8, 1992, p. 1-28.

BESSA, Dimitri da Costa. **Desigualdade de renda e decomposição das parcelas de rendimentos per capita para o Brasil e região nordeste, de 1995 a 2011**. 83f. Dissertação (Mestrado) Curso de Mestrado em Economia Regional. Universidade Estadual de Londrina, Londrina, Paraná. 2013.

BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Resolução n. 510, de 7 de abril de 2016. **Trata sobre as Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisa em Ciências Humanas e Sociais**. Brasília, 2016.

CAMARANO, Ana Amélia. Envelhecimento da População Brasileira: Uma Contribuição Demográfica. Rio de Janeiro; **IPEA**; 2002. 26 p. graf.(Texto para Discussão / IPEA).

DAMACENA, Janary Bastos. **Estudo aponta que regiões Sul e Sudeste cuidam melhor do envelhecimento da população**. Net, Brasília, dez. 2020. Brasil 61. Disponível em: <https://brasil61.com/noticias/estudo-aponta-que-regioes-sul-e-sudeste-cuidam-melhor-do-envelhecimento-da-populacao-bras203009>. Acesso em: 10 set. 2022.

DA SILVA, Carolina Rodrigues et al. **Para Uma Definição Do Envelhecimento No Mundo Contemporâneo: do percurso histórico a formação da Rede Global Cidades e Comunidades Amigáveis à pessoa Idosa (OMS)**. 2021.

GUIMARAES, Elzimar Campos. **Reflexão sobre a Velhice**. CES Revista, Juiz de Fora. V. 21, p.11-23, 2007.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios: um panorama da saúde no Brasil – acesso e utilização dos serviços, condições de saúde e fatores de risco e proteção à saúde**. Rio de Janeiro: IBGE; 2010.

KOHLRAUSCH, E.; DOLL, J. Os Embalos Da Música COMO LAZER. **Revista da FUNDARTE**, [S. l.], v. 51, n. 51, p. 187–207, 2022. DOI: 10.19179/rdf.v51i51.1157,

MAFRA, Simone Caldas Tavares et al. **O envelhecimento nas diferentes regiões do brasil: uma discussão a partir do censo demográfico**

2010. Anais III CIEH... Campina Grande: Realize Editora, 2013. Disponível em: <https://www.editorarealize.com.br/artigo/visualizar/3323>. Acesso em: 10 Abr. 2022.

MAXIMIANO-BARRETO, Madson Alan et al. A feminização da velhice: uma abordagem biopsicossocial do fenômeno. **Interfaces Científicas-Humanas e Sociais**, v. 8, n. 2, p. 239-252, 2019.

MIRANDA, Gabriella Morais Duarte; MENDES, Antonio da Cruz Gouveia; SILVA, Ana Lucia Andrade da. O envelhecimento populacional brasileiro: desafios e consequências sociais atuais e futuras. **Revista brasileira de geriatria e gerontologia**, v. 19, p. 507-519, 2016.

OMS – Organização Mundial da Saúde. **Guia Global: Cidade Amiga do Idoso.** 2008. Disponível em: http://www.mds.gov.br/webarquivos/arquivo/Brasil_Amigo_Pessoa_Idosa/publicacao/guia-global-oms.pdf. Acesso em 10 abr. 2022.

ONU – Organização das Nações Unidas. **Princípios das nações unidas para as pessoas idosas.** Resolução nº 46/1991 da Assembleia Geral das Nações Unidas. Genebra: ONU, 16 dez. 1991.

OTERO, Ubirani Barros. **Estudo da Mortalidade por Desnutrição em Idosos na Região Sudeste do Brasil, 1980-1997.** Dissertação (Mestrado) Curso de Mestrado em Ciências na área de Saúde Pública. Fundação Oswaldo Cruz. Rio de Janeiro, 2001.

SCHEFFER, M. et al., **Demografia Médica no Brasil 2020.** São Paulo, SP: FMUSP, CFM, 2020. 312 p. ISBN: 978-65-00-12370-8

SCHNEIDER, Rodolfo Herberto; IRIGARAY, Tatiana Quarti. O envelhecimento na atualidade: aspectos cronológicos, biológicos, psicológicos e sociais. **Estudos de psicologia**, v. 25, n. 4, p. 585-593, 2008.

SEVERINO, Antônio Joaquim. **Metodologia do Trabalho Científico.** 24. ed. São Paulo: Cortez, 2016.